

KİTAP İNCELEMESİ

KAFKA: UTANÇ VE SUÇLULUĞUN ŞAİRİ

DİLARA HATİPER

Başkomiser, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü,
dilarahatiper@outlook.com
Orcid: 0000-0002-3378-613X

Kitap İncelemesi/Book Review

Geliş Tarihi-Received Date: 27.12.2020, Kabul Tarihi-Accepted Date: 01.01.2021

Künye:

Friedlander, Saul (2015) *Kafka: Utanç ve Suçluluğun Şairi*, Birinci Baskı, İthaki Yayınevi, Ağustos 2015, İstanbul. ISBN:978-605-375-470-1 Sertifika No:11407 Çeviren: Tuğçe Aysu.

20. yüzyıl edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Franz Kafka'nın hayatının 2008 Plutzer Ödülü kazanan tarihçi/yazar Saul Friedlander tarafından kaleme alındığı *Kafka: Utanç ve Suçluluğun Şairi* isimli biyografi kitabı, Kafka'nın gençliği, gönül ilişkileri, hastalık yılları ile utanç ve suçluluk duygularını hem eserlerini hem de mektup ve günlüklerini ele alarak "Kafka gibi bir yazar nasıl ortaya çıktı?" sorusuna açıklık getirmeye çalışmaktadır.

Praglı Yahudi bir ailenin ilk çocuğu olan Kafka'nın iki erkek kardeşinin çocuk yaşta ölümünün ardından Elli, Valli ve Ottla isimli üç kız kardeşi dünyaya geldi. Kafka hayatı boyunca kardeşleri arasından Ottla ile daha yakın oldu. Annesi Julie Löwy hali vakti yerinde bir aileden gelirken babası Hermann ise daha çok yoksul bir aileden gelmekteydi. Liseyi bitirdikten sonra hukuk okumaya karar veren Kafka daha sonra bir sigorta şirketinde çalışmaya başladı. Yazar Saul Friedlander'in babası Kafka'nın da gittiği Karl Ferdinand Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitiminin ardından Prag'da bir sigorta şirketinde hukuk danışmanı olarak.Friedlander'in hayatı pek çok açıdan Kafka ile benzerlik taşımaktadır. Friedlander'in annesi Kafka'nın kardeşi Elli ile aynı ismi paylaştığı gibi yaşamı da Kafka'nın kız kardeşleri gibi

toplama kamplarında sona ermişti. Dolayısıyla yazarı, Kafka'yı araştırmaya iten şey, edebi gücünün ötesinde zamanla hayatları arasında keşfettiği benzerliklerdir. Yazar kitabında Kafka üzerine yazan uzmanların görüşlerine yer verirken onlarla ayrı düş-tüğü konuları ise Kafka'nın günlükleri, mektupları ve diğer metinlerinden örneklerle açıklamıştır.

Kitap iki kısım altı bölümden oluşmaktadır. “*Prag Peşini Bırakmıyor*” isimli birinci kısım üç bölümden oluşmaktadır. “*Oğul*” isimli bölümde Kafka'nın aile ilişkilerine eserleriyle birlikte açıklama getirilmiştir. Kafka ölmeden birkaç ay önce Haziran 1924'te evinden ayrılmıştı. Yazara göre Franz'ın temel hedefi babasıydı. Kendisini babası tarafından aşağılanmış gören Franz, *Babaya Mektup* adlı eserinde “*O zamanlar her biçimde cesaretlendirilmeye ihtiyacım vardı. Sonuçta sırf senin fiziksel varlığıyla bile aşağıya çekiliyordum. Örneğin nasıl banyo kabiniinde soyunduğumu hatırlıyorum. Ben orada bir deri bir kemik, güçsüz, önemsiz; sen ise güçlü, uzun, heybetli. Elimden tutuyordun, küçük bir iskelet, titrek, tahtaların üzerinde yalınayak, sudan korkuyor, senin yüzme hareketlerini taklit etmekten aciz, sen de en iyi niyetinle- ama aslında derinden aşağılanmamı sağlayan şekilde- göstermeye devam ederdin, ben de çaresizlikten çılgına dönerdim ve o anlarda, her alandaki bütün kötü tecrübelerim muhteşem bir şekilde bir araya gelirdi*” ifadeleriyle babasıyla yaşadığı çatışmayı ortaya koymaktadır.

Baba izleğinin yanı sıra aile imgesi ise ilk olarak Franz'ın en ünlü eseri *Dönüşüm*'de ele alınmıştır. Eserde oğul Gregor Samsa birdenbire devasa bir böceğe dönüşerek hayatı eve bağımlı hâle geliyor ve ailesinin her defasında reddettiği bir organizma hâlini alıyor. Babası o zamanlar bitkin şekilde yatarken Gregor işe gitmek için evden çıkardı ve eve geldiğinde babası onu oturarak karşıladı. Gregor böceğe dönüştükten sonra ise babası ailesini geçindirmek için işe başlamış, bir nevi dirilme yaşamıştır.

Yargı isimli eserinde “*Yaşlı babasını yatağa yatan oğul Georg babasını güneşli bir günde bile karanlık olan odasından öndeki odaya taşımaya karar verir, artık çocuk gibi olmuş babası yeni yatağa yatırılmış ve battaniyeler ile dikkatlice örtülmüştü ki yaşlılığın getirdiği dinginlikle üstünün iyice örtülü olup olmadığını sordu ve oğlu iki seferde de ona güvence verdi: Merak etme, her yerin örtülü. Fakat sonra Hayır! Diye bağırdı babası, benim üstümü örtmek istediğini biliyorum canım yavrum ama benim üstüm örtülmekten çok uzakta. Ve bu kalan son gücüm olsa dahi senin için fazlasıyla yeter. Dirilen babası oğlunu ölüme mahkûm eder, oğul itaat eder ve alelacele dışarı çıkar, bir köprüden atlar ve boğulur.*” Burada dirilişi tasvir edilen baba imgesi ise oğlunun peşini ölene kadar bırakmadığı vurgusuyla verilmektedir. Metin incelemelerine bir bütün olarak bakıldığında babalarının güçleriyle oğullarının ölümleri arasında bir bağlantıya işaret edilir, Friedlander'a göre bu bağlantı

Dönüşüm'de klasik bir Freudyenödipal mücadele olarak anlamlandırılır.

Biyografi yazarı Peter-Andre Alt için Franz'ın babasına karşı olan tavrı esastı. *“Babasına olan korkusunu takıntılı bir hazla besledi, çünkü tam da bu onun varoluşunun şartıydı.”* Kafka'nın bu tavırla büyümeyi ve yetişkin olmayı reddederek bir yazar için gerekli yaşam alanını oluşturduğu vurgusu yapılır.

Kitabın *“Yahudiliğin Karanlık Karmaşası”* isimli ikinci bölümünde Kafka'nın eserlerinde, Yahudilik ve anti-semitizmle ilgili düşüncelerinin ana tema olarak kullanılıp kullanılmadığı tartışması yer almaktadır. Friedlander'e göre Kafka Yahudilikten ödünç aldı fakat bunu kendine özgü bir yoldan gerçekleştirdi. Yazar, Yahudiliğin Kafka'nın eserlerinde imgeler, metaforlar ve efsaneler şeklinde etkili olduğuna dikkat çekmiştir. Kafka'da imgeler, metaforlar ve efsaneler seviyesinde etkileri olduğuna dikkat çekmiştir. Walter Benjamin'e göre *“Kafka'nın eserlerinde bilgeliğin doğası tartışılmaz, daha ziyade tartışılan, ayrıştırılmış kalıntılardır ki onlar da iki tanedir: gerçek şeyler hakkındaki söylentiler ve delilik.”* şeklinde tasvir edilmiştir.

“Aşk, Seks ve Fanteziler” isimli üçüncü bölümde ise Kafka'nın korkuları ve hayal dünyasına vurgu yapılmıştır. Kafka, 1914 yılında Berlin'e yaptığı gezi sırasında kız kardeşi Ottla'ya *“Konuştuğumdan farklı yazıyorum, düşündüğümünden farklı konuşuyorum, düşünmem gerekenden farklı düşünüyorum ve bu yüzden en derin karanlığa düşüyorum.”* diye yazdı. Milena'ya Mektuplar eserini oluşturacak yazışmalar ise 1920 yılının baharında başladı. Milena Çek bir gazeteci ve Kafka'nın da bazı eserlerinin çevirmeniydi ve Kafka'nın anlatımıyla *“tek tutkulu bağlılığıydı.”*

Kitabın *“Şeytana Hizmetin Ödülü”* isimli ikinci kısmında yer alan *“Gece Yolculuğu”* isimli dördüncü bölümde Kafka'nın 25 Eylül 1917'de yazdığı *“Bir Köy Hekimi”* eseri ele alınmıştır. Eserde ahlaki ikilemler arasında kalan bir hekimin hayatı anlatılır. Günlüğüne *“Hâlâ Bir Köy Hekimi gibi eserler sayesinde geçici bir tatmin yaşıyorum, çünkü böyle şeyler yazabildiğimi kanıtıyorlar. Fakat mutluluk dünyayı saf, doğru ve değişmez olana erdirtirebilsem gelecek.”* diyeyazmıştır. Friedlander Kafka'nın bu eserini *“Kafka hep geri döndüğü birkaç temel sorunu dolaylı yoldan anlatmaktadır. Utanç yaratan hissizlik ve ahlaki sorumluluklar, doğrunun kaçamaklığı ve en önemlisi de kötülüklerin olduğu bir dünya ve daha da ötesi kötü bir dünya”* şeklinde yorumlamıştır.

Bir Köy Hekimi isimli eseri oluştururken Kafka'nın Gustavo Flaubert'in La Legende de Saint Julien L'Hospitalier öyküsünden ilham aldığı vurgulanır. Soylu bir katilin hayatının anlatıldığı eserde, katil içindeki kötülüğün farkına varıp vazgeçerek bir nehir kenarında feribot kullanarak geçinmeye çalışır. Fırtınalı bir gecede bir yardım çığlığı duyarak ölmekte olan bir cüzzamlıyı kendi kulübesine taşır. Cüzzamlı Juline'e yanında yatması ve sarılarak onu ısıtması için yalvarır; cüzzamlı ölürken İsa'ya dönüşür ve Julien'i kollarında cennete taşır.

“*Yazar ve Dünyaları*” isimli beşinci bölümde, kendisini yazmaya iten güçlerin varlığına vurgu yapılır. Bununla ilgili olarak Kafka şöyle söyler: “*Edebiyatın bazı zihinlerde nasıl bir tahribat yarattığını tahmin bile edemezsin Felice. Sanki maymunlar sağlam yerde durmak yerine ağaçların tepelerinde zıplayıyor. Kaybolmak ve bu konuda hiçbir şey yapamamak gibi. İnsan ne yapabilir ki?*” aynı yılın haziran ayında “*tek sahip olduğum, belirli güçler,*” diye yazdı. Belirli güçlerden bahsettikten sonra “*yazıya karşı tavrım ve insanlara karşı tavrım birbirleriyle değiştirilebilir; bu benim mizacıma bir parçası, geçici koşullardan kaynaklanan bir durum değil. Yazmak için ihtiyacım olan şey inziva, fakat bir keşiş gibi değil, o yeterli olmaz, ölümlerin çekildiği gibi. Bu anlamda yazmak ölümden daha da derin bir uyku, tıpkı kimsenin ölümleri mezarlarından çıkaramayacağı gibi ben de geceleri asla masamdan koparılmamalıyım ve koparılamam. Bunun benim insanlarla kurduğum ilişkilerde bir etkisi yok; yalnızca bu düzenli, devamlı ve titiz biçimde yazabiliyorum ve dolayısıyla ancak bu şekilde yaşayabilirim.*”

Kafka “*ölü gibi*” olmasını gerektiğini bildirdiği mektupta işiyle ilgili sıkıntıdan da bahsedip “*Yazı yazmak ve ofiste çalışmak barıştırılmayacak iki eylem, çünkü yazının ağırlık merkezi derinlerdeyken ofisinki hayatın yüzeyindedir. Böylelikle bir aşağı bir yukarı, insan bu süreçle parçalara ayrılacaktır.*” Kafka’ya göre dönüm noktası, 1912’de 22 Eylül’ü 23 Eylül’e bağlayan gecede birkaç saatte yazdığı “*Yargı*” isimli eseridir 23 Eylül’de günlüğüne “*Bu hikâyeyi ‘Yargı’yı bir oturuşta yazdım, saat akşam ondan sabah altıya kadar. Bacaklarım oturmaktan o kadar katılaştı ki onları masanın altından zar zor çıkarabildim. Korkunç kasılma ve neşeyle, sanki suda ilerliyormuşum gibi hikâyeye önümde ortaya çıkıverdi. Bu gece boyunca birkaç kez kendi yükümü sırtımdan attım.*” Kafka Yargı’ya göndermede bulunduğu günlük yazısında Freud’u düşündüğünden bahseder. Birinci bölümde bahsedildiği gibi baba ve oğul arasında ödipal çekişme ve onun en aşırı sonucu olarak babanın oğlunu ölümüne mahkûm edilişi ve ardından gelen intihar. “Georg” günlükte ifade edildiği gibi Kafka’yı temsil ediyor ise kendi babasıyla olan ilişkisinde açığa çıkan ödipal mücadeleye yeterince açıkça gönderme yaptığını vurgular yazar. 1917 yılında verem başlangıcı teşhisi konulan Kafka kız kardeşi Ottla’nın Zürau’daki evine taşınır ve 1918 Mayıs ayına kadar orda kalır. Manevi yönelimini işaret eden Aforizmalar adlı eserini ise orada yazar.

Kafka’nın kurgusu ile ilgili olarak kendi döneminin edebi devriminden ve genelde de modern edebiyattan bağımsız olarak yaratıldığı düşünülür. Milan Kundera’ya göre Kafka “*kendisi gibi 1880 ile 1883 arasında doğan Stravinski, Webern, Bartok, Apollinare, Joyse, Picasso, Braque gibi büyük mucitlerin kuşağına aitti.*” Scott Spector ise Kundera’nın yaptığı gibi “*Orta ve Batı Avrupa’da ki modernist akıma bağlamakta daha tereddütlüdür.*” Friedlander’a göre daha olgun metinlerinin

de karakteristik bir özelliği olan süssüz yazmaktaki ustalığı, daha sonraki yazım aşamalarında yüzyıl dönümü edebiyatındaki süslemeleri reddetmesi açısından Kafka önemli açıdan moderndir.

“*Son Bir Anlam Arayışı*” isimli altıncı ve son bölümde Kafka’nın yazma konusunda çelişen düşüncelerine yer verilmektedir. “*Tuhaf, gizemli, belki tehlikeli, belki huzuru koruyan bir şey var yazıda... Daha yüksek türde bir gözlem yaratılıyor, daha yüksek, ama daha keskin değil ve ilerledikçe... Giderek daha özgür, kendi hareket kanunlarına dada itaatkâr, daha hesaplanamaz, daha keyifli bir hale geliyor, rotasını daha da yükseltiyor.*” yazmış birkaç ay sonra “*Yazmak tatlı ve muhteşem bir ödül, fakat ne için? Geceleri daha net görüyorum bir çocuğun ders kitabı kadar net; bu şeytana hizmetin ödülü. Karanlık güçlere doğru bir çöküş, doğanın sınırladığı ruhların zincirlerinin kırılması...*” Kafka’nın kurgu dünyası anlatırken iyi olan hislerin ardından mutlaka bir engelin olduğu düşüncesi hâkimdir.

Eric Heller Kafka hakkında yazılan makale ve kitaplara bir yenisini eklemenin güçlüğü anlatırken 1974 yılında onun edebiyat tarihinde en belirsiz berraklığı yarattığını söyler; bu belirsiz berraklığın Kafka hakkında “*bir takım bağlamsal ve metinsel yorumlara yol açtığını, onun bir gnostik, Freudculuğunataerkiye karşı duran bir kanadının elçisi, bir Marksist, tipik bir varoluşçu, modernizmin ikonik sesi ve çok daha fazlası...*” olarak yorumlanmasına sebep olduğuna vurgu yapar.

Friedlander’ın Kafka’sı okuyucuya birçok Kafka uzmanının görüşleri ve çelişkileriyle birlikte eserlerinden, mektuplarından ve günlüklerinden alınan alıntılar ile zenginleştirilmiş bir biyografi sunmaktadır.